

Projet DySoMa : Atelier « Entre Conflit et solidarité à Madagascar » (28 Septembre 2017)

Working Paper/Contribution :

**« Vers l'institutionnalisation de la solidarité à Madagascar :
Un regard sur le Conseil du *Fampihavanana Malagasy* (CFM) »**

Par Peter Kneitz

Introduction

Depuis 2013 une nouvelle institution constitutionnelle existe à Madagascar. D'abord nommée « Comité de Réconciliation Malgache » (CRM) ou « Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy » (FFM), elle a été rebaptisée récemment dans le cadre d'une restructuration et s'appelle maintenant « Conseil du Fampihavanana Malgasy » (CFM). La naissance de cette institution est liée, d'une part, aux évènements politiques depuis 2009 à Madagascar, et aux structures de réconciliation au continent Africaine, où elles étaient créées à l'issue des crises graves dans un nombre de pays. En même temps, elle semble expression d'un développement beaucoup longue et spécifiquement malgache, lié à l'idée du *fihavanana* (solidarité), aperçu régulièrement comme une norme centrale par la population et par les acteurs de la Grande Île. Avec mon intervention, je voudrais tout d'abord contextualiser le CFM en le liant avec l'histoire de la solidarité à Madagascar, pour ensuite élaborer l'institution du CFM plus précisément, c.à.d. décrire sa tâche, son travail et ensuite les changements actuels en cours.

1. L'histoire des institutions de la solidarité à Madagascar

Si on se focalise sur l'histoire de l'idée ou des représentations de la solidarité, il faut d'abord noter qu'on entre une sorte de *terra incognita*, et cela non seulement pour Madagascar.

En comparaison avec le conflit ou la guerre, la paix, la solidarité et d'autres pratiques conciliantes ont trouvées beaucoup moins d'intérêts dans le monde de la recherche et de la politique. Pour se convaincre, il suffit à utiliser les moteurs de recherche, en comparaisant les résultats pour des mots-repères correspondants, ou à compter le nombre des publications liées au conflit d'une part, au consensus ou la paix d'autre part.

Quelques causes sont faciles à reconnaître : Le conflit semble lié à l'action et à l'activité. Il s'impose comme un fait incontournable, et, bien sûr, il est souvent lié aux ruptures sociales. Il attire donc l'attention des observateurs pour trouver ses causes et possiblement une solution, permettant les acteurs concernés à se réorganiser. La paix, par contre, même si elle est perçue généralement comme un but hautement moral au niveau global, attire beaucoup moins d'intérêts investigatrice. Elle est associée à une normalité de la vie, à une stabilité et une

harmonie, qui n'incite pas particulièrement l'attention des chercheurs ou des acteurs sociaux. On l'aspire, mais on ne la problématise point. Pourtant, si on commence à regarder du près comment elle se crée, un soupçon tout à fait différent commence à émerger : Est-ce que le comportement préparant le terrain pour la stabilité sociale n'est pas aussi une action, un travail nécessaire à faire, même si ce travail se fait beaucoup plus silencieux, sans le bruit usuel du conflit ?

Je voudrais maintenant essayer à esquisser rapidement quelques éléments d'une histoire de la solidarité à Madagascar, et cela en trois étapes (Raison-Jourde 1991, Kneitz 2016, Rakotomalala et al. 2015). Comme il fallut attendre, des sources explicites d'une telle histoire n'existent presque pas, au moins jusqu'au 19^{ième} siècles. Mais si on simplement prend compte de certains aspects universels de notre vie humaine, il est pourtant possible à établir des hypothèses de bases. Tout d'abord, il semble bien évident que l'existence des clans familiaux, des groupes et des sociétés à Madagascar est en elle-même déjà signe et preuve suffisamment positive. Dans un sens large, la pratique de la cohésion et du consensus est inévitablement la base pour qu'une groupe puisse exister, travailler et survivre, mis à part toutes les dynamiques des conflits des intérêts émergentes en parallèle.

Si on regarde maintenant Madagascar il est possible à constater que l'île a été, pour la plupart du temps, habitée par une faible population, organisée surtout dans des clans et disséminée partout. Dans ces conditions la vie et surtout la survie sont le résultat d'une forte cohésion interne. Vu ces circonstances, il est fortement probable à supposer qu'un système de solidarité interne était déjà sur place dès le début du peuplement, comme le notent par exemple Solofo Randrianja et Stephen Ellis (2009) et dans leur histoire de Madagascar. Ce constat est probablement le fond historique de l'affirmation courante que l'idée et la pratique du *fihavanana* est ancienne, sans qu'on puisse avancer dans des détails de sa représentation, de sa pratique, des variétés régionales et ethniques, et encore de sa dynamique, fautes des sources.

Une deuxième étape commence avec la construction des entités sociales et politiques plus importantes, surtout des royaumes. Ce mouvement a été accompagné par l'apparition des pratiques qui essaient à imposer une identité et en même temps un consensus pour une population qui souvent associe des couches très variées. Cette dynamique est particulièrement nette attestée pour le « Royaume de Madagascar » dans les Hautes-Terres, avec le rituel du *fandroana* et le rituel du *nofon-kena mitam-pihavanana*, mais on la retrouve avec des variantes partout, comme par exemple dans les royaumes Sakalava avec leur *fanompoa* ou *fitampoha* bien connus.

Avec l'arrivée de l'État moderne et l'idée d'une Nation Malgache, au XXI^{ème} siècle, une troisième étape surgie. L'idée de *fihavanana* est de nouveau élargie pour en comprendre la totalité des Malagasy ou, plus exacte, tous les gens – Malgache ou non - faisant partie du *fihavanana*. C'est dans cet étape actuel où il faut situer la construction du CFM.

Si on s'arrête un instant encore ici et on essaie à décrire comment, en dehors de cette dynamique très vaste, la représentation de la solidarité s'est concrétisée, des observations suivantes s'imposent : Pour la plupart, l'idée de la cohésion n'est pas fixée, mais est adaptée aux nécessités des circonstances données, conduisant au développement des nombreux variantes. Chaque famille, chaque clan et chaque village trouvent 'leur' façon pour en parler, pour l'exprimer, pour se lier. Dans le cas des conflits, une médiation s'est faite toujours en préférence

dans un cadre peu formalisé, en se basant sur des personnalités acceptées, les *ray amandreny*. La préférence d'un sacrifice du zébu est l'un parmi peu d'autres aspects « standards », qu'on retrouve partout dans l'île pour exprimer le désir pour lier des acteurs. La formalisation du *fihavanana* dans le cadre de l'État moderne est, en comparaison, un tout nouvel aspect (Kneitz eds. 2016).

2. Le « Conseil du Fampihavanana Malagasy » (CFM)

L'institution du « Conseil du Fampihavanana Malagasy » était créée en 2013, à l'issue de la négociation de la crise politique autour des deux aspirants au pouvoir, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina. Si le nom attribué premièrement à cette nouvelle structure, « Comité de la Réconciliation Malgache », laisse penser qu'il a été invité à l'exemple de l'Afrique continentale et ses structures particulières de la réconciliation, comme par exemple en Afrique du Sud et en Ruanda, le CFM me semble tout de même à inscrire dans une logique proprement malgache (Razafindrakoto 2015, Kneitz 2016).

L'idée que le *fihavanana* devrait être une base de la National Malgache à construire prend déjà naissance dans les années 30, à l'exemple d'un jésuite Malgache, Rahajarizafy, qui écrivit en 1938 un texte insistant sur l'indépendance et la particularité d'une identité malgache, incluant aussi des références sur le *fihavanana* (publié tardivement en 1950). Lui et quelques autres intellectuels catholiques (voir discussion des publications catholiques en Raharilalao 1991) ont, semble-t-il, constitué un premier cercle d'auteurs percevant le *fihavanana* comme un sujet intéressant (tant pour l'Eglise chrétienne que pour la question de l'identité malgache) dans les années suivant l'indépendance jusqu'au début des années 1970.

Dans les années après la rupture politique de 1972, deux périodes caractérisées par une dynamique envers un *fihavanana* national sont perceptibles : durant la première période, distinguée par un repli à l'intérieur, la recherche des valeurs spécifiquement malgaches et la construction consciente d'une identité nationale sont au premier plan. L'importance du *fihavanana* est popularisée en tant que particularité malgache (par exemple par Razafimpahanana ou Ramasindraibe). L'intégration visiblement profonde de cette idée par la majorité de la population a abouti – dans la seconde période – à une formalisation et officialisation, surtout remarquables dans les constitutions de la jeune démocratie, et à l'intégration du *fihavanana* dans la rhétorique politique. Dans la troisième constitution de la République de Madagascar, reformulée après la chute de Didier Ratsiraka, apparaît pour la première fois le terme *fihavanana* en tant que base du vivre-ensemble à Madagascar. Le « peuple malgache » reconnaît, selon le préambule, le « dynamisme des valeurs éthico-spirituelles et socioculturelles, notamment le 'fihavanana' et les croyances au Dieu Créateur » (Constitution du 19 août 1992). Dans les reformulations ultérieures, cette phrase n'est pas seulement conservée, elle est également de plus en plus élargie, d'une manière particulièrement forte pendant les négociations préparatrices de la quatrième constitution en 2010.

Finalement, seulement un nouveau paragraphe concerné l'idée du *fihavanana* était insérée dans la IVème Constitution du 11 décembre 2010. Dans le tout dernier article 168 était formulé :

« Article 168.

Dans le cadre du processus de réconciliation nationale, il est institué un Conseil du Fampihavanana Malagasy dont la composition, les attributions, et les modalités de fonctionnement sont déterminées par la loi. »

A partir de ce moment une dynamique propre se déploie, celle d'une institution d'un État moderne, comme les prochaines étapes permettent à reconnaître :

Par la suite, la loi de 2012 (N°10) concrétise pour la première fois la mission, les attributions et modalités de fonctionnement du « Filankevitry ny Fampihavana Malagasy » (FFM) ou « Comité de la Réconciliation Malgache » (CFM). On notera surtout les dispositions suivantes :

- Le FFM est composé de 45 membres, deux par régions (dites Mpanolontsain'ny Fampihavanam-pirenena ; Art. 8)
- Le Mandat comprend trois ans (Art. 11)
- Autonomie administrative, financière
- Les autorités compétentes doivent prendre « en considérations » les propositions ou recommandations ou résolutions du FFM (Art. 20)
- Mission : « Le « Fampihavanana Malagasy » se définit comme un précepte reposant sur tout mécanisme de solidarité »

Le travail du FFM se concrétise autour de quatre commissions ayant des tâches particulières : La commission I est chargée « de la Vérité et de la réconciliation », la II travaille sur l'amnistie sur requête ; la III s'occupe de l'indemnisation des victimes (surtout ceux du 2002-2010) et la IV de « la refondation de la Nation Malgache ». Les membres du FFM se partagent leur temps entre deux mois de missions dans les régions, pour observer la situation sur place, et un mois de mission au sein du FFM à Antananarivo.

Le travail est documenté par des rapports réguliers des 22 régions (à titre exemple : Itasy) et par des rapports bi-semestriels. Le FFM organise aussi des colloques régionaux pour collecter des idées autour d'un plan national pour la réconciliation. A partir de 2015 on commence à insister de plus en plus à une amélioration de la structure du FFM, vue comme insuffisante.

Cela aboutit en 2016 dans une nouvelle loi (N°37) qui reconnaît que le FFM est « loin d'avoir atteint des résultats attendus ». Un comité de sélection est mis en fonction et, finalement, entre le 9 et 16 août 2017, 220 candidats sont demandés à se présenter dans des séances publiques en face du comité de sélection. Tous récemment, au mois de septembre, les nouveaux membres – 22 choisis par le Comité de Sélection et 11 choisis par le Président – ont jurés leur serment et sont entrés dans leur fonction. Actuellement, le conseil est occupé par l'élaboration d'un règlement interne et de la sélection de son président futur.

Résumé

L'idée du *fihavanana*, devenu au cours du XXI^{ème} siècle une base de la Nation Malgache, est depuis quelques années insérée formellement parmi les institutions constitutionnelles de l'État Malgache. Les raisons pour cette dynamique sont à chercher en même temps dans les contraintes intérieures – la nécessité d'intégrer une idée populaire au sein d'Etat – et à une logique extérieure, la nécessité des acteurs politiques malgaches à « prouver » leur volonté à participer à la normativité globale de la réconciliation politique. Depuis, le *fihavanana* se voit donner pour la première fois un cadre précis et une administration. Il apparaît alors comme une véritable institution moderne.

Littérature

Kneitz, Peter 2016: Introduction: La paix du fihavanana. *In*: Peter Kneitz, Fihavanana. *La vision d'une société paisible à Madagascar*. Halle: Universitätsverlag, 15-72.

Kneitz, Peter (eds.) 2016: Fihavanana. La vision d'une société paisible à Madagascar. Perspectives anthropologiques, historiques et socio-économiques. Halle: Universitätsverlag.

Raison-Jourde, Françoise 1991: Bible et pouvoir à Madagascar au XIXe siècle. Invention d'une identité chrétienne et construction de l'État. Paris: Karthala.

Rakotomalala, Olivier, Harvel Randrenjatovo, Lantoarisata Ranorosoamanandraibe, Jeannette Razanamahasoa, Arsène Razanatsimba, Sylvain Urfer 2015: Le fihavanana en quête de renouveau/Ny fihavanana mila fihavaozana. Antananarivo: Foi et Justice.

Randrianja, Solofo and Stephen Ellis 2009: Madagascar. A short history. London: Hurst.

Razafindrakoto, Gaby 2015: Madagascar. Paving the way to national 'fampihavanana' and lasting peace. *African Security Review* 24 (4), 445-449.